

Received-Makale Geliş Tarihi 14.09.2025
Published-Yayınlanma Tarihi 30.11.2025
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 12 (125),2512-2526

Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17832676

Dr. Öğretim Üyesi İlker Eroğlu

<https://orcid.org/0000-0003-4601-024X>

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Tekirdağ / TÜRKİYE
ROR Id: <https://ror.org/01a0mk874>

Trakya Yarımadası'nda Orajlı Günlerin Mekânsal Dağılımı ve Eğilimleri

Spatial Distribution and Trends of Thunderstorm Days in the Thracian Peninsula

ÖZET

Oraj, kararsız atmosfer koşullarında bir ya da birden fazla kümülönimbus (Cb) bulutunun oluşturduğu şimşek, yıldırım, şiddetli yağış, dolu ve ender olarak kar sağanakları eşliğinde gelişen gökgürültülü fırtınadır. Kararsızlık, nem ve yükselme oraj için gerekli temel bileşenler olarak kabul edilmektedir. Bu makalenin amacı, Trakya Yarımadası'nda aylık, mevsimlik ve yıllık orajlı gün sayılarının mekânsal dağılımı ve değişkenliklerini trend özellikleriyle birlikte belirleyerek yapılacak afet yönetim planlamalarına güncel ve bilimsel veriler ışığında coğrafi açıdan katkı sağlamaktır. Trakya Yarımadası'nda yıllık orajlı günlerin en fazla yaşandığı istasyonlar Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy ve Gökçeada'dır. Orajlı günlerin en çok görüldüğü aylar haziran, mayıs, temmuz ve eylül, en az görüldüğü aylar aralık, ocak, şubat ve mart aylarıdır. Trakya Yarımadası'nda orajlı günlerin %39,5'i yaz mevsiminde, %26,4'ü ilkbahar mevsiminde, %21,3'ü sonbahar mevsiminde ve %12,8'i kış mevsiminde meydana gelmiştir. Trakya Yarımadası'nda yıllık orajlı günlerin trend analizi sonuçlarına göre Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ ve Çanakkale'de istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir trend, Uzunköprü ve İpsala'da anlamlı ve negatif yönlü bir trend tespit edilmektedir. Lüleburgaz, Çorlu, Florya, Malkara ve Gökçeada'da yıllık orajlı günlerin trend analiz sonuçları anlamlı değildir. Orajlı günlerin mevsimlik trend değerleri Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ ve Çanakkale'de bütün mevsimlerde pozitif yönlü ve anlamlı olduğu halde Lüleburgaz, Florya ve Malkara'da hiçbir mevsimde anlamlı bir trend bulunmamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Trakya Yarımadası, oraj, Mann-Kendall, trend, analiz

ABSTRACT

A thunderstorm is a thunderous storm that occurs in unstable atmospheric conditions, accompanied by lightning, thunder, heavy rainfall, hail, and, rarely, snow showers, formed by one or more cumulonimbus (Cb) clouds. Instability, moisture, and uplift are considered the essential components for thunderstorms. This article aims to contribute geographically to disaster management planning with up-to-date and scientific data by determining the spatial distribution and variability of monthly, seasonal, and annual thunderstorm days in the Thracian Peninsula, along with their trend characteristics. Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy, and Gökçeada have the highest number of thunderstorm days per year in the Thracian Peninsula. The months with the highest number of thunderstorm days are June, May, July, and September, while the months with the lowest number are December, January, February, and March. In the Thracian Peninsula, 39.5% of stormy days occur in summer, 26.4% in spring, 21.3% in autumn, and 12.8% in winter. According to the trend analysis results of annual thunderstorm days in the Thrace Peninsula, a statistically significant and positive trend is observed in Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ, and Çanakkale, while a significant and negative trend is observed in Uzunköprü and İpsala. The trend analysis results for annual stormy days in Lüleburgaz, Çorlu, Florya, Malkara, and Gökçeada are not significant. The seasonal trend values for thunderstorm days are positive and significant in all seasons in Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ, and Çanakkale, whereas no significant trend is found in any season in Lüleburgaz, Florya, and Malkara.

Keywords: Thracian Peninsula, thunderstorm, Mann-Kendall, trend, analysis

1. GİRİŞ

Oraj, kararsız atmosfer koşullarında bir ya da birden fazla kümülönimbus (Cb) bulutunun oluşturduğu şimşek, yıldırım, şiddetli yağış, dolu ve ender olarak kar sağanakları eşliğinde gelişen gökgürültülü fırtınadır (Türkeş, 2010; Ackerman & Knox, 2015; Başpınar & Yavuz, 2024). Kısaca oraj, gökgürültülü fırtına (Thunderstorm) anlamına gelmektedir (Türkeş, 2010; Erol, 2014; Kaya & Yavuz, 2024; Esen, 2024). Dünyada her gün 40.000 orajın meydana geldiği tahmin edilmektedir (Pretor-Pinney, 2010).

Orajlar, yükselen hava ile oluşan konvektif fırtınalardır. Bu nedenle, orajlar genellikle sıcak ve nemli havanın koşullu olarak kararsız bir ortamda yükselerek soğuk hava ile karşılaşmasının bir sonucu olarak meydana gelir (Ahrens, 2009; Spiridonov & Ćurić, 2021). Konveksiyon, tek bir yağmur yağışı meydana getirebilecek tek hücreler şeklinde veya çok daha fazla yağmur, dolu yağışı, şimşek gösterisi ve hatta bir veya iki kasırga oluşturabilecek çok daha büyük bir mezoskal konvektif sistem şeklinde olabilir (Shonk, 2020). Orajlar, konvektif çekirdeklerin sayısı, termodinamik çevre koşulları ve mikrofiziksel yapıya göre tek hücreli, çok hücreli ve süper hücreli orajlar olarak üç gruba ayrılarak incelenebilir (Spiridonov & Ćurić, 2021, Türkeş, 2010).

Tek Hücreli Orajlar: Bunlara olağan konvektif fırtınalar ya da hava kütlesi orajları, denilmektedir (Türkeş, 2010). Tek hücreli orajlar ömürleri genellikle 20-30 dakika olan zayıf fırtınalardır (Şekil 1). Bu fırtınalar başlangıç evresinden dağılmasına kadar kümülüs, olgunluk ve dağılma aşamalarından geçer (Spiridonov & Ćurić, 2021). Kümülüs veya büyüme aşaması olarak bilinen aşama sıcak ve nemli bir hava parselinin yükseldikçe soğuyarak tek bir kümülüs bulutuna veya bir bulut kümesine dönüşmesiyle oluşur (Ahrens, 2009). Yukarı doğru hava akımı devam ettikçe kümülüs bulutu kısa sürede gelişerek kule şeklinde büyür (NOAA, 2025). Bu sırada bulut tavanı yaklaşık 10 m/sn hızla yukarıya doğru hareket eder (Türkeş, 2010). Bulut donma seviyesinin ötesine kadar uzandığında hem su damlacıkları hem de buz taneciklerinden oluşur ki bu durum bulut taneciklerinin daha da büyümesini sağlar (Ackerman & Knox, 2015). Bu aşamada ara sıra şimşek çakar, çok az yağmur yağar ya da hiç yağmur yağmaz. Yükselen hava akımı fırtınayı beslemeye devam ettiğinde fırtına olgunluk aşamasına girer (NOAA, 2025). Olgunluk aşamasında çok şiddetli rüzgarlar, şimşek, yıldırım, gök gürlemesiyle birlikte kuvvetli yağmur ve dolu yağışı görülür (Şahin & Sipahioğlu, 2002). Yukarı hava akımlarının zayıflamasıyla fırtına dağılmaya başlar (Ahrens & Henson, 2020). Sıcak ve nemli havanın zengin kaynağı ortadan kalktığı için buluttan artık sadece zayıf alçalan hava akımları eşliğinde hafif yağış düşer (Ahrens, 2009).

Şekil 1. Tek hücreli orajın kümülüs, olgunluk ve dağılma evreleri
(Kaynak: Ahrens, 2009'a göre yeniden düzenlenmiştir).

Çok Hücreli Orajlar: Çok hücreli orajlar, her biri farklı gelişim aşamasında olan bir dizi hücreden oluşur (Ahrens & Henson, 2020). Tek hücreli orajlar nadiren herhangi bir hasara neden olacak güce sahipken çok hücreli konvektif sistemler geniş çaplı hasara neden olma potansiyeline sahiptir (Shonk, 2020). Orajların çoğu çok hücreli fırtınalardır (Ackerman & Knox, 2015). Her bir hücre fırtına yaşam döngüsünün farklı aşamalarındadır ve çoğunlukla tek bir birim olarak hareket ederler. Bu hücre grubunda, birden fazla konvektif yukarı ve aşağı hava akımı görülür (Spiridonov & Ćurić, 2021). Çok hücreli orajlarda yeni konvektif fırtına hücreleri, yaklaşmakta olan hamle cepheleri boyunca oluşma eğilimindedir. Bundan dolayı

hamle cepheleri çok hücreli orajların oluşumunda önemli bir faktördür. Yaşlı hücreler ise hamle cephesinin arkasında kaldıklarında ortadan kalkarlar (Türkeş, 2010; Türkeş, 2015). Konveksiyon güçlü ve yukarı doğru hava akımı yoğun olduğunda, yükselen hava aslında kararlı stratosfere kadar ulaşabilir (Ahrens & Henson, 2020). Kuvvetli konvektif akımlar dolu tanelerini bulutun içinde daha büyük boyuta ulaştırmaya yetecek kadar asılı tutarak irileşmelerini sağlar (Türkeş, 2010). Genel olarak, çok hücreli orajlar süper hücre orajlarından daha az yoğundurlar (Cotton vd., 2011) ve orta şiddette dolu, ani sel ve zayıf kasırgalar oluştururlar (Shonk, 2020).

Süper Hücre Orajları: Dünya çapında oluşan konvektif sistemlerden çok azı süper hücre (Şekil 2) statüsüne ulaşır (Shonk, 2020). Süper hücre orajları en şiddetli orajlar olarak adlandırılır ve genellikle yarı sabit bir dönen yukarı akım (mezosiklon) içerir (Stull, 2015). Bu orajlar, büyük, şiddetli ve hortum oluşturan fırtınalardır (Kadioğlu & Yıldırım, 2020). Birkaç saatten uzun süren özel bir tek hücreli oraj türüdür. Çok düzenli ve güçlü yukarı ve aşağı yönlü dikey hava akımları çekirdeklerine sahiptir (Spiridonov & Ćurić, 2021). Süper hücrenin dönme özelliği, dünyadaki en şiddetli ve yıkıcı kasırgalar da dahil olmak üzere kasırgaların oluşumuna yol açabilir. İç yapısı, fırtınanın saatlerce tek bir bütün olarak kendini sürdürebileceği şeklindedir (Ahrens & Henson, 2020). Süper hücre orajları son derece tehlikelidir ve şiddetli yağışlar, dolu yağışı, ani seller, kasırgalar ve yıldırımlar meydana getirir (Spiridonov & Ćurić, 2021). Kuvvetli ve etkili yağış üreten süper hücreye yüksek yağış orajı, hafif yağış üreten süper hücreye düşük yağış orajı denir (Türkeş, 2010). Çapı 5 cm veya daha büyük olan dolu yağışlarının neredeyse tümü süper hücre orajlarıyla ilişkilidir ve bu orajlarda dakikada 200'den fazla yıldırım düşebilmektedir (Markowski & Richardson, 2010).

Şekil 2. Süper hücrenin basitleştirilmiş modeli (Kaynak: Ahrens, 2009'a göre yeniden düzenlenmiştir).

Orajlı havalar tehlikelidir ve bir dizi risk taşır. Gökğürültülü fırtınalarla birlikte gelen şiddetli yağmurlar ve dolu yağışları ani sel ve taşkınlara, yıldırım yoğunluğuna, heyelanlara, ulaşım da aksamalara, büyük can ve mal kayıplarına yol açabilmektedir. Yerleşim merkezlerinin yanı sıra tarım alanlarına da zarar vermektedir (Özdemir & Bozyurt, 2003). Özellikle sürdürülebilir tarım ve değişik senaryolara göre üretimin planlanmasında orajların mutlaka dikkate alınması gerekmektedir.

Bu çalışmada araştırma alanını Trakya Yarımadası oluşturmaktadır (Şekil 3). Trakya Yarımadası Türkiye'nin kuzeybatısında yer alır. Kuzeyden Bulgaristan ve Karadeniz, doğudan İstanbul Boğazı ve Marmara Denizi, güneyden Marmara Denizi, Çanakkale Boğazı ve Ege Denizi, batıdan Yunanistan ve Bulgaristan ülkeleri ile sınırlanmıştır.

Trakya Yarımadası yıl boyunca farklı karakterde hava kütlelerinin etkisinde kalmaktadır (Dönmez vd., 2012). Kışın Sibiryaya antisiklonundan kaynaklanan soğuk karakterli kontinental polar (cP) hava Doğu Avrupa üzerinden Karadeniz havzasını etkisi altına alarak sahaya ulaşır. Batı-kuzeybatılı akımlarla sokulan Atlantik kaynaklı nemli ve soğuk maritim polar (mP) hava kütleleri kar yağışlı-tipili ve soğuk günler yaşanmasına neden olur (Türkeş, 2010). Kışın sinoptik ölçekli sistemlerin oluşturduğu yoğun kar yağışlı olumsuz hava şartlarının çoğunda söz konusu kuzeyli akımların etkisi görülür (Yavuz vd., 2022). Yaz mevsiminde ise Azor yüksek basıncından kaynaklanan nemli ve sıcak maritim tropikal (mT) hava kütlesi, modifikasyona uğrayarak batılı ve kuzeybatı yönlü akımlarla sıcak ve kuru olarak Trakya Yarımadası'na ulaşır. Kontinental polar (cP) hava kütlesi kuzey-kuzeydoğu yönünden Karadeniz havzasına sokulur. Bu mevsimde Azor

antisiklonu ile Basra siklonu arasında hareket eden kararlı hava kütleleri on, on beş günlük devreler halinde etkili olduklarından, güneşli ve yağışsız yaz günleri yaşanır (Nişancı, 2002; Türkeş, 2010). Diğer yandan sıcaklık ve nemlilik bakımından farklı hava kütlelerinin karşılaşma ve karışma alanı durumunda bulunan Akdeniz tali cephesinden kaynaklanan gezici siklonlar (Sezer, 1997), zaman zaman Türkiye'nin batı kıyılarında ve Trakya Yarımadası'nda orajlı havalarda görülmesine neden olur.

Küresel ısınma ve iklim değişikliğinin Trakya Yarımadası'ndaki hava sıcaklığı, toprak sıcaklığı, yağış ve dolu yağışları üzerine etkileri ve trend analizleri konularında yapılan çalışmalarda bu alanın söz konusu küresel ısınma ve iklim değişikliğinden önemli ölçüde etkilendiği ortaya konulmuştur (Eroğlu, 2022; Eroğlu, 2023a; Eroğlu, 2023b; Eroğlu, 2025; Eroğlu & Efe, 2025). Bununla birlikte iklim değişikliğinin orajlı gün sayıları üzerindeki olası etkilerinin sonuçları hem önemli hem de dikkate alınması gereken bir konudur. Bu çalışmanın amacı da Trakya Yarımadası'ndaki meteoroloji istasyonlarında 1965-2024 (Malkara 1980-2024) yılları arasındaki aylık, mevsimlik ve yıllık orajlı gün sayılarının mekânsal dağılım ve değişkenliklerini trend özellikleriyle birlikte belirlemektir. Böylece Trakya Yarımadası ile ilgili hazırlanacak bilimsel planlamalara, orajlı günlerde yaşanabilecek şiddetli ve olumsuz hava koşullarına, can ve mal kayıplarına karşılık yapılacak afet yönetim planlarına güncel ve bilimsel veriler ışığında katkı sunulmuş olacaktır.

Şekil 3. Çalışma Alanının Lokasyon Haritası

2. MATERYAL ve METOT

Bu çalışmada Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz, Uzunköprü, Kumköy, Çorlu, Sarıyer, Florya, Tekirdağ, İpsala, Gökçeada ve Çanakkale meteoroloji istasyonlarının 1965-2024 yıllarını kapsayan 60 yıllık ve Malkara istasyonunun 1980-2024 yıllarını kapsayan 45 yıllık aylık ve yıllık orajlı gün sayıları kullanılmıştır (Tablo 1). Meteoroloji istasyonlarına ait veriler T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden temin edilmiştir.

Aylık ve yıllık orajlı gün sayılarını gösteren haritaların çiziminde mekânsal enterpolasyon için yaygın bir yöntem olan Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon (Inverse Distance Weighting) yöntemi (Gögsu & Hastaoğlu, 2019; Benmoshe, 2025) ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ArcGIS 10.8 programı kullanılmıştır.

Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Meteoroloji İstasyonları ve Özellikleri

İstasyon Adı	İstasyon No	Enlem	Boylam	Yükselti (m)	Rasat Yılları	Rasat Süresi
Kırklareli	17052	41.7382 N	27.2178 E	232	1965-2024	60
Edirne	17050	41.6767 N	26.5508 E	51	1965-2024	60
Lüleburgaz	17631	41.3513 N	27.3108 E	46	1965-2024	60
Uzunköprü	17608	41.2726 N	26.7056 E	45	1965-2024	60
Kumköy	17059	41.2505 N	29.0384 E	38	1965-2024	60
Çorlu	17054	41.1798 N	27.8160 E	145	1965-2024	60
Sarıyer	17061	41.1464 N	29.0502 E	59	1965-2024	60
Florya	17636	40.9758 N	28.7865 E	37	1965-2024	60
Tekirdağ	17056	40.9585 N	27.4965 E	4	1965-2024	60
İpsala	17632	40.8900 N	26.3900 E	81	1965-2024	60
Malkara	17634	40.8873 N	26.9080 E	207	1980-2024	45
Gökçeada	17110	40.1910 N	25.9075 E	79	1965-2024	60
Çanakkale	17112	40.1410 N	26.3993 E	6	1965-2024	60

(Kaynak: T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025).

2.1. Homojenlik Analizi

Meteoroloji istasyonlarının aylık orajlı gün sayılarına ait veri setlerinin homojenlik incelemeleri XLSTAT (2025) programında Pettitt's Testi (Pettitt, 1979), Buishand's Testi (Buishand, 1982), Von Neumann's Testi (Von Neumann, 1941) ve Standart Normal Homojenlik Testi'nden (Alexandersson, 1986) oluşan mutlak homojenlik analiz yöntemleri kullanılarak $\alpha=0.05$ anlamlılık ve %99 güven düzeyinde araştırılmıştır (Tablo 2). Veri setinin homojen olduğu tespit edildiğinde “H₀” hipotezi kabul edilir, buna karşılık veri seti homojen değil ise “H₀” hipotezi reddedilir ve “H₁” hipotezi kabul edilir (Kır vd., 2023). Homojenlik testlerinin sonuçlarına göre veri setlerinde Sınıf 1: Homojen (Reddedilen H₀ hipotez sayısı 0 veya 1), Sınıf 2: Şüpheli (Reddedilen H₀ hipotez sayısı 2) ve Sınıf 3: Oldukça Şüpheli (Reddedilen H₀ hipotez sayısı 3-4) olmak üzere üç farklı homojenlik sınıfı test edilmektedir (Wijngaard vd., 2003; Elzeiny vd., 2019; Kır vd., 2023; Güneş vd., 2024).

Homojenlik testlerinin sonuçlarını gösteren tablo 2 incelendiğinde Çorlu, Florya, İpsala ve Malkara'da bütün testlerin homojen (Sınıf 1) kategorisinde olduğu ve Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ ve Çanakkale'de bütün testlerin oldukça şüpheli (Sınıf 3) kategorisinde olduğu anlaşılmaktadır. Diğer istasyonlardan Gökçeada'da Buishand ve Von Neumann testi H₀ hipotezini reddettiği için (Sınıf 2) şüpheli, Lüleburgaz'da Pettitt, Buishand ve Von Neumann testleri ve Uzunköprü'de Pettitt, SNHT ve Buishand testleri H₀ hipotezini reddettiği için oldukça şüpheli (Sınıf 3) kategorisinde bulunmuştur.

Tablo 2. Orajlı Günler Verilerinin Homojenlik Değerleri ve Değişim Yılları

Meteoroloji İstasyonu	Test Adı	P Value	Değişim Yılı	Meteoroloji İstasyonu	Test Adı	P Value	Değişim Yılı
Kırklareli	Pettitt	<0,0001	2005	Florya	Pettitt	0,821	2007
	SNHT	<0,0001	2007		SNHT	0,821	2007
	Buishand	<0,0001	2007		Buishand	0,762	2007
	Von Neumann	<0,0001	-		Von Neumann	0,762	-
Edirne	Pettitt	<0,0001	2006	Tekirdağ	Pettitt	<0,0001	2007
	SNHT	<0,0001	2007		SNHT	<0,0001	2007
	Buishand	<0,0001	2007		Buishand	<0,0001	2007
	Von Neumann	<0,0001	-		Von Neumann	<0,0001	-
Lüleburgaz	Pettitt	0,002	2007	İpsala	Pettitt	0,136	1981
	SNHT	0,056	2007		SNHT	0,202	1981
	Buishand	0,008	2007		Buishand	0,074	1981
	Von Neumann	<0,0001	-		Von Neumann	0,288	-
Uzunköprü	Pettitt	0,008	2000	Malkara	Pettitt	0,550	1992
	SNHT	0,014	1978		SNHT	0,834	2011
	Buishand	0,002	1983		Buishand	0,726	1992
	Von Neumann	0,086	-		Von Neumann	0,052	-
Kumköy	Pettitt	<0,0001	2007	Gökçeada	Pettitt	0,486	2015
	SNHT	<0,0001	2008		SNHT	0,056	2007
	Buishand	<0,0001	2008		Buishand	0,001	2007
	Von Neumann	<0,0001	-		Von Neumann	<0,0001	-
Çorlu	Pettitt	0,112	2011	Çanakkale	Pettitt	<0,0001	2006
	SNHT	0,161	2011		SNHT	<0,0001	2008
	Buishand	0,133	2010		Buishand	<0,0001	2007
	Von Neumann	0,768	-		Von Neumann	<0,0001	-
Sarıyer	Pettitt	<0,0001	2007				
	SNHT	<0,0001	2007				
	Buishand	<0,0001	2007				
	Von Neumann	<0,0001	-				

2.2. Mann-Kendall Testi

Meteoroloji istasyonlarında orajlı günlerin 1965-2024 yılları arasındaki trendleri Mann-Kendall ve Kendall's Tau testlerine göre XLSTAT (2025) programında test edilmiştir. Klimatolojik zaman serilerinde anlamlı eğilimlerin tespiti için kullanılan testler, parametrik ve parametrik olmayan testler olarak sınıflandırılmaktadır (Helsel & Hirsch, 1992; Gocic & Trajkovic, 2013). Kendall's Tau testinin özel bir uygulaması olan Mann-Kendall testi (Mann, 1945), bir zaman serisinde artan veya azalan bir trendin varlığını tespit etmek için klimatolojik çalışmalarda yaygın olarak kullanılan parametrik olmayan bir testtir (Karabulut vd., 2008; Chattopadhyay, vd., 2012). Çarpık değişkenlerle kullanım için uygun olan bu testte verilerin büyüklüğü değil sıralamaları esastır (Partal & Küçük, 2006; Partal & Kahya, 2006). Mann-Kendall test istatistiği şu şekildedir (Yeşilirmak, 2011; Yüce vd., 2018; Kocsis vd., 2020).

$$S = \sum_{k=1}^{n-1} \sum_{j=k+1}^n \text{Sgn}(X_j - X_k) \quad (1)$$

Burada $j > k$ ve $k=1, 2, \dots, n-1, j=2, 3, \dots, n$ ve n veri sayısıdır. $\text{Sgn}(x_j - x_k)$ aşağıdaki gibi hesaplanır (2),

$$\text{sgn}(X_j - X_k) = \begin{cases} (X_j - X_k) > 0 \Rightarrow +1 \\ (X_j - X_k) = 0 \Rightarrow 0 \\ (X_j - X_k) < 0 \Rightarrow -1 \end{cases} \quad (2)$$

Varyans denklemi (3) aşağıdaki şekildedir,

$$\text{Var}(S) = \frac{n(n-1)(2n+5)}{18} \quad (3)$$

Zaman serisi içerisinde benzer değişkenler (bağ durumu) var ise aşağıdaki eşitlik (4) kullanılır,

$$\text{Var}(S) = \frac{n(n-1)(2n+5) - \sum_i^r ti(ti-1)(2ti+5)}{18} \quad (4)$$

$\text{Var}(S)$ hesaplandıktan sonra, standart normal değişken aşağıdaki denklemle (5) hesaplanır.

$$Z = \begin{cases} \frac{S-1}{[\text{Var}(S)]^{\frac{1}{2}}} \text{ if } S > 0 \\ 0 \text{ if } S = 0 \\ \frac{S-1}{[\text{Var}(S)]^{\frac{1}{2}}} \text{ if } S < 0 \end{cases} \quad (5)$$

Eğer α anlamlılık seviyesi $|z| \leq z_{\alpha/2}$ ise H_0 hipotezi kabul edilir. Hesaplanan S 'nin pozitif değeri 'yukarı yönlü trend'i, S 'nin negatif değeri ise 'aşağı yönlü trend'i gösterir (Yu vd.,1993; Terzi & İlker, 2021).

3. BULGULAR

3.1. Orajlı Günlerin Aylık, Mevsimlik ve Yıllık Dağılışı

Trakya Yarımadası'nda 1965-2024 yılları (60 yıl) arasındaki (Malkara 1980-2024 (45 yıl)) yıllık orajlı günlerin dağılışı incelendiğinde Çanakkale'de 528 gün, Edirne'de 510 gün, Kırklareli'de 442 gün, Tekirdağ'da 428 gün, Sarıyer'de 325 gün, Kumköy'de 261 gün, Gökçeada'da 220 gün, Lüleburgaz'da 146 gün, Çorlu'da 79 gün, Uzunköprü'de 70 gün, İpsala'da 49 gün, Florya'da 43 gün ve Malkara'da 8 gün orajlı hava şartlarının görüldüğü günler olarak belirlenmektedir (Tablo 3, Şekil 4, Şekil 5). Bu değerlerden Trakya Yarımadası'nda orajlı günlerin en fazla yaşandığı, şiddetli hava koşullarının hâkim olduğu istasyonlar olarak Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Sarıyer, Kumköy ve Gökçeada öne çıkmaktadır.

Saha genelinde görülen orajlı günlerin aylık dağılışında ilk sıralarda %20,1 (626 gün) ile haziran, %14 (436 gün) ile mayıs, %11,7 (365 gün) ile temmuz ve %9,4 (291 gün) ile eylül ayı gelmektedir (Tablo 3, Şekil 6). Aralık (127 gün, %4,1), ocak (137 gün, %4,4), şubat (133 gün, %4,3) ve mart (149 gün, %4,8) ayları en az orajlı günlerin görüldüğü aylardır. Kırklareli, Edirne, Lüleburgaz, Uzunköprü, Kumköy, Çorlu, Sarıyer, Tekirdağ, İpsala ve Çanakkale'de en çok oraj görülen ay hazirandır. Florya'da ağustos, Malkara'da nisan ve Gökçeada'da mayıs ayı en çok orajlı gün yaşanan aylardır.

Tablo 3. Aylık ve Yıllık Toplam Orajlı Gün Sayılarının İstasyonlara Göre Dağılışı

İstasyonlar	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yıllık
Kırklareli	9	7	15	35	89	104	66	27	36	23	23	8	442
Edirne	11	16	30	48	91	120	61	40	45	24	17	7	510
Lüleburgaz	4	1	1	4	34	37	32	18	10	2	2	1	146
Uzunköprü	4	0	4	0	8	18	10	10	8	2	6	0	70
Kumköy	5	5	8	19	34	53	41	27	39	18	8	4	261
Çorlu	0	0	2	4	10	25	17	4	9	0	4	4	79
Sarıyer	4	8	13	23	37	66	39	39	45	27	13	11	325
Florya	0	0	0	0	4	10	9	13	5	2	0	0	43
Tekirdağ	18	17	25	41	60	83	46	24	43	34	22	15	428
İpsala	4	0	3	0	4	15	11	2	4	0	4	2	49
Malkara	0	0	0	4	0	2	2	0	0	0	0	0	8
Gökçeada	21	21	10	16	25	23	7	16	17	22	22	20	220
Çanakkale	57	58	38	43	40	70	24	17	30	40	56	55	528
Toplam	137	133	149	237	436	626	365	237	291	194	177	127	3109
%	4,4	4,3	4,8	7,6	14,0	20,1	11,7	7,6	9,4	6,2	5,7	4,1	100,0

Şekil 4. Yıllık Toplam Oranlı Gün Sayılarının Meteoroloji İstasyonlarına Göre Dağılım Grafiği

Şekil 5. Trakya Yarımadası'nda Oranlı Günlerin Yıllık Dağılım Haritası

Şekil 6. Trakya Yarımadası'nda Orajlı Günlerin Aylık Dağılım Haritaları

Trakya Yarımadası'nda orajlı günlerin %39,5'i (1228 gün) yaz mevsiminde, %26,4'ü (822 gün) ilkbahar mevsiminde, %21,3'ü (662 gün) sonbahar mevsiminde ve %12,8'i (397 gün) kış mevsiminde meydana gelmiştir (Tablo 4, Şekil 7). Kırklareli (%44,6), Edirne (%43,3), Lüleburgaz (%59,6), Uzunköprü (%54,3), Kumköy (%46,4), Çorlu (58,2), Sarıyer (%44,3), Florya (%74,4), Tekirdağ (%35,7) ve İpsala'da (%57,1) en fazla oraj görülen mevsim yaz mevsimidir. Malkara'da ilkbahar (%50) ve yaz (%50) mevsimleri, Gökçeada

(%28,2) ve Çanakkale’de (%32,2) kış mevsimi en fazla oraj görülen mevsimlerdir. Öte yandan Malkara’da 45 yıllık rasat döneminde sonbahar ve kış mevsimlerinde hiç orajlı gün kaydedilmemiştir.

Tablo 4. Mevsimlik Orajlı Gün Sayılarının ve Oranlarının Meteoroloji İstasyonlarına Dağılışı

İstasyonlar	Kış	%	İlkbahar	%	Yaz	%	Sonbahar	%	Yıllık
Kırklareli	24	5,4	139	31,4	197	44,6	82	18,6	442
Edirne	34	6,7	169	33,1	221	43,3	86	16,9	510
Lüleburgaz	6	4,1	39	26,7	87	59,6	14	9,6	146
Uzunköprü	4	5,7	12	17,1	38	54,3	16	22,9	70
Kumköy	14	5,4	61	23,4	121	46,4	65	24,9	261
Çorlu	4	5,1	16	20,3	46	58,2	13	16,5	79
Sarıyer	23	7,1	73	22,5	144	44,3	85	26,2	325
Florya	0	0,0	4	9,3	32	74,4	7	16,3	43
Tekirdağ	50	11,7	126	29,4	153	35,7	99	23,1	428
İpsala	6	12,2	7	14,3	28	57,1	8	16,3	49
Malkara	0	0,0	4	50,0	4	50,0	0	0,0	8
Gökçeada	62	28,2	51	23,2	46	20,9	61	27,7	220
Çanakkale	170	32,2	121	22,9	111	21,0	126	23,9	528
Toplam	397	12,8	822	26,4	1228	39,5	662	21,3	3109

Şekil 7. Mevsimlik Orajlı Gün Sayılarının Meteoroloji İstasyonlarına Göre Dağılışı

3.2. Orajlı Günlerin Trend Analizi

Trakya Yarımadası’nda yıllık orajlı günlerin Mann-Kendall ve Kendall’s Tau trend analizi sonuçlarına göre Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ ve Çanakkale’de istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir trend, Uzunköprü ve İpsala’da anlamlı ve negatif yönlü bir trend tespit edilmektedir (Tablo 5, Şekil 8). Lüleburgaz, Çorlu, Florya, Malkara ve Gökçeada’da anlamsız bir trend bulunmaktadır.

Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve Çanakkale’de orajlı gün sayısı trend analizi sonucu yılın bütün aylarında anlamlı ve pozitif yönlüdür. Kumköy’de aralık ayı, Sarıyer’de de ocak ayı hariç yılın diğer aylarında pozitif yönlü ve anlamlı bir trend vardır. Gökçeada’da şubat, eylül, ekim ve aralık aylarında anlamlı ve artış yönünde bir trend görülmektedir. Sahada negatif yönlü anlamlı trend görülen aylar Uzunköprü’de haziran, ağustos ve kasım ayları, İpsala’da haziran ayıdır.

Tablo 5. Trakya Yarımadası'nda Aylık ve Yıllık Oranlı Günlerin Trend Değerleri

Meteoroloji İstasyonu	Test Adı	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yıllık
Kırklareli	Mann-Kendall	0.000	0.015	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.001	0.001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.379	0.259	0.475	0.537	0.482	0.562	0.480	0.487	0.532	0.456	0.333	0.364	0.551
Edirne	Mann-Kendall	0.012	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.000	0.023	<0.0001
	Kendall's Tau	0.268	0.343	0.448	0.614	0.572	0.552	0.505	0.535	0.532	0.452	0.379	0.243	0.537
Lüleburgaz	Mann-Kendall	0.726	0.488	0.488	1.000	0.465	0.336	0.382	0.940	0.363	0.773	0.773	0.564	0.215
	Kendall's Tau	-0.040	0.077	0.077	-0.003	-0.078	-0.101	-0.093	0.009	-0.099	-0.034	-0.034	0.065	-0.124
Uzunköprü	Mann-Kendall	0.294	-	0.523	-	0.351	0.041	0.134	0.038	0.168	0.248	0.035	-	0.001
	Kendall's Tau	-0.115	-	-0.071	-	-0.102	-0.218	-0.162	-0.222	-0.149	-0.127	-0.227	-	-0.339
Kumköy	Mann-Kendall	0.008	0.021	0.002	0.000	<0.0001	0.000	0.008	0.007	<0.0001	<0.0001	0.000	0.188	<0.0001
	Kendall's Tau	0.282	0.248	0.337	0.391	0.475	0.379	0.271	0.283	0.524	0.450	0.386	0.143	0.408
Çorlu	Mann-Kendall	-	-	0.119	0.354	0.504	0.138	0.756	0.578	0.593	-	0.696	0.446	0.080
	Kendall's Tau	-	-	-0.170	-0.102	-0.072	-0.157	-0.034	-0.062	-0.058	-	-0.044	-0.084	-0.177
Sarıyer	Mann-Kendall	0.133	0.009	0.000	<0.0001	<0.0001	0.002	0.000	0.001	<0.0001	<0.0001	0.000	0.002	<0.0001
	Kendall's Tau	0.163	0.277	0.410	0.429	0.418	0.317	0.387	0.355	0.528	0.453	0.392	0.323	0.420
Florya	Mann-Kendall	-	-	-	-	0.919	0.614	0.438	0.738	0.266	0.817	-	-	0.746
	Kendall's Tau	-	-	-	-	0.013	-0.055	-0.084	0.037	0.121	0.028	-	-	-0.034
Tekirdağ	Mann-Kendall	<0.0001	0.000	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.002	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.000	<0.0001
	Kendall's Tau	0.499	0.392	0.467	0.566	0.580	0.549	0.439	0.331	0.560	0.447	0.490	0.381	0.514
İpsala	Mann-Kendall	0.789	-	0.934	-	0.224	0.005	0.787	0.773	0.119	-	0.636	0.644	0.013
	Kendall's Tau	-0.031	-	-0.011	-	-0.132	-0.302	-0.030	0.034	-0.170	-	0.053	-0.053	-0.257
Malkara	Mann-Kendall	-	-	-	0.563	-	0.513	0.564	-	-	-	-	-	0.705
	Kendall's Tau	-	-	-	-0.075	-	0.086	-0.077	-	-	-	-	-	-0.050
Gökçeada	Mann-Kendall	0.159	0.006	0.316	0.396	0.588	0.156	0.135	0.435	0.020	0.023	0.076	0.010	0.927
	Kendall's Tau	0.149	0.290	0.108	0.090	0.057	0.150	0.160	-0.083	0.244	0.238	0.187	0.270	-0.010
Çanakkale	Mann-Kendall	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	0.000	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.502	0.528	0.452	0.459	0.496	0.437	0.382	0.360	0.530	0.460	0.486	0.516	0.538

Meteoroloji İstasyonu	Test Adı	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Yıllık
Kırklareli	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Edirne	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Lüleburgaz	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↓	↑	↑	↓	↓	↓	↓	↑	↓	↓	↓	↑	↓
Uzunköprü	Mann-Kendall	▲	-	▲	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲
	Kendall's Tau	↓	-	↓	-	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	-	↓
Kumköy	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Çorlu	Mann-Kendall	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	-	-	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	-	↓	↓	↓
Sarıyer	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
Florya	Mann-Kendall	-	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	-	-	▲
	Kendall's Tau	-	-	-	-	↑	↓	↓	↑	↑	↑	-	-	↓
Tekirdağ	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑
İpsala	Mann-Kendall	▲	-	▲	-	▲	▲	▲	▲	▲	-	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↓	-	↓	-	↓	↓	↓	↑	↓	-	↑	↓	↓
Malkara	Mann-Kendall	-	-	-	▲	-	▲	▲	-	-	-	-	-	▲
	Kendall's Tau	-	-	-	↓	-	↑	↓	-	-	-	-	-	↓
Gökçeada	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↓	↑	↑	↑	↑	↓
Çanakkale	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑	↑

▲ Anlamli ▲ Anlamsiz ↑ Pozitif (Artış) ↓ Negatif (Azalış)

Şekil 8. Trakya Yarımadası'nda Orajlı Günlerin Aylık Trend Değerleri Şekilleri

Orajlı günlerin mevsimlik trend değerleri Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ ve Çanakkale'de bütün mevsimlerde pozitif yönlü ve anlamlıdır (Tablo 6, Şekil 9). Çorlu'da sadece kış mevsiminde, Gökçeada'da kış ve sonbahar mevsimlerinde pozitif yönlü ve anlamlı bir trend, İpsala'da yaz mevsiminde, Uzunköprü'de ise yaz ve sonbahar mevsimlerinde negatif yönlü ve anlamlı bir trend saptanmaktadır. Lüleburgaz, Florya ve Malkara'da mevsimlik orajlı gün sayılarında anlamlı bir trend test edilmemiştir.

Tablo 6. Trakya Yarımadası'nda Orajlı Günlerin Mevsimlik Trend Değerleri

Meteoroloji İstasyonu	Test Adı	Kış	İlkbahar	Yaz	Sonbahar
Kırklareli	Mann-Kendall	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.482	0.501	0.592	0.571
Edirne	Mann-Kendall	0.000	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.382	0.625	0.540	0.560
Lüleburgaz	Mann-Kendall	0.733	0.528	0.320	0.325
	Kendall's Tau	0.038	-0.067	-0.101	-0.106
Uzunköprü	Mann-Kendall	0.294	0.242	0.002	0.028
	Kendall's Tau	-0.115	-0.127	-0.331	-0.235
Kumköy	Mann-Kendall	0.001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.350	0.475	0.406	0.540
Çorlu	Mann-Kendall	0.018	0.089	0.808	0.382
	Kendall's Tau	0.256	-0.180	-0.026	-0.094
Sarıyer	Mann-Kendall	0.000	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.398	0.496	0.403	0.565
Florya	Mann-Kendall	-	0.919	0.638	0.278
	Kendall's Tau	-	0.013	-0.050	0.117
Tekirdağ	Mann-Kendall	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.541	0.613	0.505	0.578
İpsala	Mann-Kendall	0.611	0.328	0.030	0.587
	Kendall's Tau	-0.056	-0.106	-0.227	-0.060
Malkara	Mann-Kendall	-	0.563	0.978	-
	Kendall's Tau	-	-0.075	0.007	-
Gökçeada	Mann-Kendall	0.026	0.938	0.785	0.041
	Kendall's Tau	0.230	0.009	0.029	0.210
Çanakkale	Mann-Kendall	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001
	Kendall's Tau	0.602	0.533	0.482	0.543

Meteoroloji İstasyonu	Test Adı	Kış	İlkbahar	Yaz	Sonbahar
Kırklareli	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑
Edirne	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑
Lüleburgaz	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↓	↓	↓
Uzunköprü	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↓	↓	↓	↓
Kumköy	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑
Çorlu	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↓	↓	↓
Sarıyer	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑
Florya	Mann-Kendall	-	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	-	↑	↓	↑
Tekirdağ	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑
İpsala	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↓	↓	↓	↓
Malkara	Mann-Kendall	-	▲	▲	-
	Kendall's Tau	-	↓	↑	-
Gökçeada	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑
Çanakkale	Mann-Kendall	▲	▲	▲	▲
	Kendall's Tau	↑	↑	↑	↑

▲ Anlamli ▲ Anlamsız ↑ Pozitif (Artış) ↓ Negatif (Azalış)

Şekil 9. Trakya Yarımadası'nda Orajlı Günlerin Mevsimlik Trend Değerleri Şekilleri

4. SONUÇ ve TARTIŞMA

Trakya Yarımadası'nda orajların çoğu mayıstan eylüle kadar olan sıcak dönemde meydana gelmiştir. En yüksek orajlı gün sayısı haziran ayında görülmüş, haziran ayını mayıs ve temmuz ayları izlemiştir. Aralık, ocak, şubat ve mart aylarında orajlı gün sayısı diğer aylara göre daha düşüktür. Orajlı günlerdeki aylık değişim, atmosferdeki sıcaklık ve nemdeki mevsimsel değişimlerden kaynaklanmaktadır. Çalışma alanında, mart ayından itibaren kademeli olarak yükselmeye başlayan sıcaklık değerleri yaz aylarında da yükselmeye devam etmekte ve nemli hava koşullarıyla birleşerek orajların oluşması için elverişli şartlar meydana getirmektedir. Öte yandan yıllık orajlı günlerin trend analizi Kırklareli, Edirne, Kumköy, Sarıyer, Tekirdağ ve Çanakkale'de istatistiki olarak anlamlı ve pozitif yönlü bir trend, Uzunköprü ve İpsala'da anlamlı ve negatif yönlü bir trend olarak tespit edilmektedir. Lüleburgaz, Çorlu, Florya, Malkara ve Gökçeada'da trend analiz sonuçları anlamsızdır.

Bu çalışma bulguları orajları konu alan bazı çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırıldığında genelde uyumlu sonuçlara ulaşıldığı anlaşılmaktadır. Örneğin Samsun'da beş yıllık periyotta meydana gelen toplam 108 orajın çoğu haziran (32 oraj) ayında ve %51'i (55 oraj) yaz mevsiminde (haziran, temmuz, ağustos) meydana gelmiştir (Kaya & Yavuz, 2024). Ankara'da 1961-1995 arası dönemde meydana gelen orajların en çok mayıs-haziran aylarında görüldüğü ve termik kökenli olduğu vurgulanmıştır (Özdemir & Bozyurt, 2003). İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı'nda 2008 ile 2012 yılları arasında yapılan gözlemlerde orajların en sık görüldüğü aylar eylül ve haziran, en az görüldüğü aylar ise şubat ve ocak olduğu tespit edilmiştir (Yavuz vd., 2020). RCP8.5 Med-CORDEX Simülasyonuna göre yüzyılın sonuna kadar Akdeniz kıyılarında orajlı hava şartlarının sıklığının istikrarlı bir şekilde önemli ölçüde artacağı, kıta Avrupası'nın bazı bölgelerinde ise hafif bir azalma olacağı bulgusuna ulaşılmıştır (Kahraman vd., 2020). Yu vd. (2016)'nin yaptığı çalışmada Kuzeybatı Çin'de temmuz, haziran ve ağustos ayları en çok oraj görülen aylar olarak saptanmıştır. Bunun yanında yıllık orajlı günlerde belirgin bir negatif trend olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Aşırı hava koşulları olarak orajlar, Trakya Yarımadası'ndaki tarım alanlarını ve tarımsal faaliyetleri, sanayi faaliyetlerini, havayolu, karayolu, demiryolu ve denizyolu ulaşımını olumsuz etkilemektedir. Hatta zaman zaman afetlere neden olarak büyük ekonomik zararlara ve can kayıplarına neden olmaktadır. Bu çalışmanın, bölgesel iklim değişikliğinin orajlı gün sayıları üzerindeki etkilerini ve eğilimlerini anlamak açısından önemli olduğu söylenebilir.

KAYNAKÇA

- Ackerman, S. A. & Knox, J. A. (2015). *Meteoroloji Atmosferimizi Anlamak (Üçüncü Basımdan Çeviri)*. Mikdat Kadioğlu, Sedef Çakır (Çeviri Ed.), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara.
- Ahrens, C. D. (2009). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment (9th Edition)*. Cengage Learning, Boston, USA.
- Ahrens, C. D. & Henson, R. (2020). *Meteorology Today: An Introduction to Weather, Climate, and the Environment (13th Edition)*. Cengage Learning, Boston, USA.
- Alexandersson, H. (1986). A Homogeneity Test Applied to Precipitation Data. *Journal of Climatology*, 6, 661- 675. <https://doi.org/10.1002/joc.3370060607>
- Başpınar, M. & Yavuz, V. (2024). İstanbul İçin Sıcak ve Soğuk Sezon Oranlarının Analizi. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 10(1), 89-102. DOI: 10.21324/dacd.1331804
- Benmoshe, N. (2025). A Simple Solution for the Inverse Distance Weighting Interpolation (IDW) Clustering Problem. *Sci*, 7(30), 1-11. <https://doi.org/10.3390/sci7010030>
- Buishand, T. A. (1982). Some Methods for Testing the Homogeneity of Rainfall Records. *Journal of Hydrology*, 58, 11-27. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(82\)90066-X](https://doi.org/10.1016/0022-1694(82)90066-X)
- Chattopadhyay, G., Chakraborty, P. & Chattopadhyay, S. (2012). Mann–Kendall Trend Analysis of Tropospheric Ozone and its Modeling Using ARIMA. *Theoretical and Applied Climatology*, 110(3), 321–328. DOI:10.1007/s00704-012-0617-y
- Cotton, W. R., Bryan, G. H., & Van den Heever, S. C. (2011) *Storm and Cloud Dynamics (2nd Edition)*. International Geophysics Series, Vol. 99, Academic Press.
- Dönmez, Y., Aydınözü, D., Büyükoğlan, F. & İbret, Ü. (2012). Floristik Bölgeler Açısından Trakya'nın Bitki Toplulukları. *Coğrafya Dergisi*, 25, 1–13.
- Elzeiny, R., Khadr, M., Zahran, S. & Rashwan, I. M. H. (2019). Homogeneity Analysis of Rainfall Series in the Upper Blue Nile River Basin, Ethiopia. *Journal of Engineering Research*, 3(3), 46-53.
- Eroğlu, İ. (2022). Trakya Yarımadası'nda Ortalama Hava Sıcaklıklarının Trend Analizi. *International Social Sciences Studies Journal*, 8(102), 3121-3144. <http://dx.doi.org/10.2922 8/sssj.64624>
- Eroğlu, İ. (2023a). Trakya Yarımadası'nda Sıcaklık ve Yağış Ortalamalarının Lineer Trend Analizi. *Social Sciences Research Journal*, 12(11), 1305-1341.
- Eroğlu, İ. (2023b). Trend Analysis of Precipitation in the Thrace Peninsula. *Coğrafya Dergisi*, 47, 165-182. <https://doi.org/10.26650/JGEOG2023-1276043>
- Eroğlu, İ. (2025). Soil Temperature Distribution at Different Depths in the Thracian Peninsula and Trend Analysis (1990-2023). *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, 12(119), 1031-1051. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15567467>
- Eroğlu, İ. & Efe, Ş. (2025). Trakya Yarımadası'nda Dolu Yağışlı Günlerin Dağılışı ve Trend Analizi. *Premium e-Journal of Social Sciences (Pejoss)*, 9(56), 550-563. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16730294>
- Erol, O. (2014). *Genel Klimatoloji (10. Baskı)*. Çantay Kitabevi, İstanbul.
- Esen, F. (2024). Atmosferde Nem ve Yağış. Ali Ümran Kömüşçü (Editör), *Temel Klimatoloji* içinde (s. 103-158), Akademisyen Kitabevi, Ankara. DOI:10.37609/akya.3422
- Gocic, M. & Trajkovic, S. (2013). Analysis of Changes in Meteorological Variables Using Mann-Kendall and Sen's Slope Estimator Statistical Tests in Serbia. *Global and Planetary Change*, 100, 172–182. <http://dx.doi.org/10.1016/j.gloplacha.2012.10.014>
- Göğsu, S. & Hastaoğlu, K. Ö. (2019). Ters Mesafe Ağırlıklı Enterpolasyon Yönteminde Güç Fonksiyonu Etkisinin İncelenmesi. TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, *17. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı (25-27 Nisan 2019)*, s.1-8, Ankara.

- Güneş, B., Demirtaş, B., Tuncer, G. & Sönmez, O. (2024). Sıcaklık ve Yağış Verilerinin Yenilikçi Trend Analizi Yöntemleriyle Analiz Edilmesi: Küçük Menderes Havzası Örneği, Türkiye. *Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi*, 29(2), 443-462. <https://doi.org/10.17482/uumfd.1473532>
- Helsel, D. R. & Hirsch, R. M. (1992). *Statistical Methods in Water Resources*. Elsevier, Amsterdam.
- Kadioğlu, M. & Yıldırım, H. (2020). *Meteoroloji*. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Denizcilik Alanı, 10 Ders Materyali, Millî Eğitim Bakanlığı Yayınları:8335, Yardımcı ve Kaynak Kitaplar Dizisi: 2227.
- Kahraman, A., Ural, D. & Öno, B. (2020). Future Changes in Euro-Mediterranean Daytime Severe Thunderstorm Environments Based on an RCP8.5 Med-Cordex Simulation. *Atmosphere*, 11(8), 1-18. <https://doi.org/10.3390/atmos11080822>
- Karabulut, M., Sarıyıldız, F., Korkmaz, H. & Gürbüz, M. (2008). Göksun'da Yağış ve Sıcaklıkların Trend Analizleri. *100. Yılında Göksun Sempozyumu (23-24 Ağustos 2008)*, 419-434, Kahramanmaraş.
- Kaya, A. C. & Yavuz, V. (2024). Termodinamik İndekslerin ve Atmosferik Kararlılık Parametrelerinin Oraj Hadiselerinin Tahmininde Performans Analizi: Samsun Örneği. *Doğal Afetler ve Çevre Dergisi*, 10(1), 68-76. DOI:10.21324/dacd.1328593
- Kır, G., Ülke Keskin, A. & Zeybekoğlu, U. (2023). Karadeniz Bölgesi Yağış, Sıcaklık ve Rüzgâr Hızı Parametrelerinin Homojenliklerinin ve Eğilimlerinin Değerlendirilmesi. *Sürdürülebilir Mühendislik Uygulamaları ve Teknolojik Gelişmeler Dergisi*, 6(1), 129-145. Doi:10.51764/smutgd.1260628
- Kocsis, T., Kovács-Székely, I. & Anda, A. (2020). Homogeneity Tests and Non-Parametric Analyses of Tendencies in Precipitation Time Series in Keszthely, Western Hungary. *Theoretical and Applied Climatology*, 139, 849–859. <https://doi.org/10.1007/s00704-019-03014-4>
- Mann, H. B. (1945). Non-Parametric Tests Against Trend. *Econometrica*, 13(3), 245- 259.
- Markowski, P. & Richardson, Y. (2010). *Mesoscale Meteorology in Midlatitudes*. Grafos S. A., Barcelona.
- Nişancı, A. (2002). Türkiye İkliminin Temel Ögeleri. Şevket Işık (Editör), *Klimatoloji Çalıştayı 2002 (Bildiriler)* içinde (s. 1-8), Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları No:121, İzmir.
- NOAA (2025). Severe Weather-Thunderstorm. National Severe Storms Laboratory. <https://www.nssl.noaa.gov/education/svrwx101/thunderstorms/types/>
- Özdemir, M. A. & Bozyurt, O. (2003). Ankara'da Oraj Türleri ve Yıl İçindeki Dağılımları. *Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 5(1), 115-130. <https://sbd.aku.edu.tr/V1/ozdemirbozkurt.pdf>
- Partal, T. & Küçük, M. (2006). Long-Term Trend Analysis Using Discrete Wavelet Components of Annual Precipitations Measurements in Marmara Region (Turkey). *Physics and Chemistry of the Earth*, 31(18), 1189–1200. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2006.04.043>
- Partal, T. & Kahya, E. (2006). Trend Analysis in Turkish Precipitation Data. *Hydrological Processes*, 20(9), 2011–2026. Doi: 10.1002/Hyp.5993
- Pettitt, A. N. (1979). A Non-Parametric Approach to the Change-Point Problem. *Applied Statistics*, 28(2), 126-135. <http://dx.doi.org/10.2307/2346729>
- Pretor-Pinney, G. (2010). *Bulut Gözlemcisinin Rehberi (Çeviri: Füsün Baytok)*, Tübitak Popüler Bilim Kitapları 328, Ankara.
- Seeley, J. T. & Romps, D. M. (2015). The Effect of Global Warming on Severe Thunderstorms in the United States. *Journal of Climate*, 28(6), 2443-2458. DOI: <https://doi.org/10.1175/JCLI-D-14-00382.1>
- Sezer, L. İ. (1997). İzmir'de 3-4 Kasım 1995 Karşiyaka-Çiğli Sel Felâketi (Meteorolojik-Klimatolojik Açıdan Bir Yaklaşım). *Ege Coğrafya Dergisi*, 9, 185-242.
- Shonk, J. (2020). *Introducing Meteorology A Guide To Weather (Second Edition)*. Dunedin Academic Press, Edinburgh, London.
- Spiridonov, V. & Ćurić, M. (2021). *Fundamentals of Meteorology*. Cham, Switzerland. <https://doi.org/10.1007/978-3-030-52655-9>

- Stull, R. (2015). *Practical Meteorology: An Algebra-Based Survey of Atmospheric Science*. Vancouver, BC, Canada.
- Şahin, C. & Sipahioğlu Ş. (2002). *Doğal Afetler ve Türkiye*. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, Ankara.
- T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı (2025). Aylık Orajlı Günler Sayısı Rasat Verileri. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
- Terzi, Ö. & İlker, A. (2021). Yağış Verilerinin Trend Analizi: Kızılırmak Havzası Örneği. *Academic Platform Journal of Engineering and Science*, 9(2), 371-377. <https://doi.org/10.21541/apjes.735378>
- Türkeş, M. (2010). *Klimatoloji ve Meteoroloji*. Kriter Yayınevi, İstanbul.
- Türkeş, M. (2015). Gökğürültülü Fırtınalar ve Oluşum Düzenekleri. *Bilim ve Gelecek*, Sayı:131. <https://bilimvegelecek.com.tr/index.php/2015/01/01/gokgurultulu-firtinalar-ve-olusum-duzenekleri/>
- XLSTAT (2025). <https://www.xlstat.com/>.
- Von Neumann, J. (1941). Distribution of the Ratio of the Mean Square Successive Difference to the Variance. *Annals of Mathematical Statistics*, 12(4), 367–395. DOI:10.1214/aoms/1177731677
- Wijngaard, J. B., Klein Tank, A. M. G. & Konnen, G. P. (2003). Homogeneity of 20th Century European Daily Temperature and Precipitation Series. *International Journal of Climatology*, 23, 679–692, DOI:10.1002/joc.906.
- Yavuz, V., Özdemir, E. T. & Deniz, A. (2020). Nowcasting of a Thunderstorm: The Case Study of 2 February, 2015 at İstanbul Ataturk International Airport. *MAUSAM*, 71(1), 21-32. <https://doi.org/10.54302/mausam.v71i1>
- Yavuz, V., Lupo, A. R., Fox, N. I. & Deniz, A. (2022). A Long-Term Analysis of Thundersnow Events Fover the Marmara Region, Turkey. *Natural Hazards*, 114(1), 367–387. <https://doi.org/10.1007/s11069-022-05393-w>
- Yeşilirmak, E. (2011). Çine Çayı Su Kalitesi Eğilimleri. *ADÜ Ziraat Fakültesi Dergisi*, 8(1), 47-55.
- Yu, Y. S., Zou, S. & Whittemore, D. (1993). Non-Parametric Trend Analysis of Water Quality Data of Rivers in Kansas, *Journal of Hydrology*, 150(1), 61-80. [https://doi.org/10.1016/0022-1694\(93\)90156-4](https://doi.org/10.1016/0022-1694(93)90156-4)
- Yu, Y., Li, J., Xie, J. & Liu, J. (2016). Climatic Characteristics of Thunderstorm Days and the Influence of Atmospheric Environment in Northwestern China. *Natural Hazards*, 80(2), 823–838. <https://doi.org/10.1007/s11069-015-1999-9>
- Yüce, Ş., Ercan, B., Eşit, M., Ünsal, M. & Yüce, M. İ. (2018). Seyhan Havzası Yağış Verilerinin Eğilim Analizi. *İklim Değişikliği ve Çevre*, 3(2), 47–54.